

UN JARDÍN EN TU BARRIGA: LA VIDA SECRETA DE TU INTESTINO.

Uxía Tobío-Parada¹, Daniel Miranda-Prieto¹, Patricia López¹

¹Área de Inmunología, Departamento de Biología Funcional, Facultad de Medicina, Universidad de Oviedo, Oviedo, España

Palabras clave: microbiota intestinal; inflamación; autoinmunidad; desequilibrio microbiano.

Aunque no los veamos, nuestro cuerpo convive con millones de microorganismos diminutos como bacterias, virus y hongos. A este conjunto se le llama **microbiota**¹, y la más importante de todas se encuentra en nuestro intestino. Este “mundo oculto” dentro de nosotros no solo nos ayuda a digerir los alimentos o a defendernos de infecciones, sino que también colabora estrechamente con nuestro sistema inmunológico².

Para entenderlo mejor, imagina que tu intestino es un jardín. En él crecen muchas “plantas” diferentes: son las bacterias. Cada una tiene su función, y todas deben convivir en equilibrio para que ese jardín esté sano. Si alguna crece demasiado o desaparece, el jardín se desordena y pueden empezar los problemas.

En esta historia, el sistema inmunológico sería como el jardinero. Es el encargado de vigilar que todo funcione bien. Una capa especial de células en el intestino actúa como una valla que separa a las bacterias del sistema inmunológico, para que no haya malentendidos. Mientras todo está en orden, el jardinero reconoce a las “plantas” buenas y las deja crecer tranquilamente, sin activar alarmas innecesarias.

Pero ¿qué pasa si el jardinero se confunde? En algunas enfermedades, como las inflamatorias o autoinmunes, el sistema inmunológico deja de tolerar a esas bacterias amigas y empieza a reaccionar contra ellas. Entonces, el jardín se descontrola. Este desequilibrio se llama **disbiosis**³, y puede provocar que algunas bacterias crezcan en exceso mientras otras desaparecen. El resultado: más inflamación y más confusión para el sistema inmunológico.

Es aquí donde las bacterias intestinales tienen un papel clave. Las bacterias intestinales pueden ser de dos tipos: las que fomentan la inflamación y las que la frenan. Mantener un buen equilibrio entre ellas es clave para que nuestro “jardín” esté sano y nuestro cuerpo funcione bien.

Hoy en día, los científicos siguen investigando si este desorden de la microbiota es una **causa** de enfermedades autoinmunes o una **consecuencia**. En cualquier caso, entender mejor este pequeño ecosistema que llevamos dentro podría abrir la puerta a nuevas formas de prevenir o tratar muchas enfermedades.

Agradecimientos.

Uxía Tobío-Parada agradece el apoyo de un contrato financiado a través de la Agencia de Ciencia, Competitividad Empresarial e Innovación Asturiana (IDE/2024/000706).

Referencias.

[1] El-Sayed A, Aleya L, Kamel M. Microbiota's role in health and diseases. *Environ Sci Pollut Res Int*. 2021;28(28):36967-36983. doi:10.1007/s11356-021-14593-z

[2] López P, Sánchez B, Margolles A, Suárez A. Intestinal dysbiosis in systemic lupus erythematosus: cause or consequence? *Curr Opin Rheumatol*. 2016;28(5):515-522. doi:10.1097/BOR.0000000000000309

[3] Ruiz L, López P, Suárez A, Sánchez B, Margolles A. The role of gut microbiota in lupus: what we know in 2018? *Expert Rev Clin Immunol*. 2018;14(10):787-792. doi:10.1080/1744666X.2018.1519395